

BNCC NO CURRÍCULO DE ARTES: UM RECORTE CRÍTICO¹¹

 DOI: 10.5281/zenodo.14210766

Kelly Lene Lopes Calderaro

UFPA

kellycalderaro@hotmail.com

Francilene Sodré da Silva

UFP

franci-sodre@yahoo.com.br

Márcia Mariana Bittencourt Brito

UFPA

marciabit@ufpa.br

RESUMO

O presente artigo tem objetivo de analisar a linha do tempo e as mudanças curriculares imposta pela Base Nacional Comum Curricular. O processo de construção e implantação da BNCC não foi democrático. Trata-se de um documento extenso, que provocou alterações significativas na prática dos docentes da Educação Básica. O estudo é proveniente da pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Arte, Cultura e Interdisciplinaridade na Amazônia – CABANA. Utiliza o Materialismo Histórico e Dialético como método de pesquisa e as técnicas de análise documental, roda de conversa, entrevistas, para analisar a Formação dos Professores e repercussões das políticas educacionais vigente na Política Educacional Brasileira. A imposição de um novo currículo nacional, sem o debate necessário e metodologias de análises, interações e a participação ativa dos professores e profissionais da Educação Básica, repercutiu com formato altamente tecnicista, resultou em ajustes pelos quais a educação integral não foi priorizada. No recorte apresentado no estudo, verificamos a disciplina de Artes e atestamos que a maior repercussão está na garantia de formação para o mercado de trabalho e na ênfase da modificação de material didático.

Palavras-chave: Formação de Professores; BNCC; Artes.

¹¹ Grupo de pesquisa CABANA

Introdução

Segundo o Ministério da Educação-MEC, a BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Após a sua implantação os municípios brasileiros adequaram seus currículos para atender os parâmetros, competências e objeto do conhecimento constante na regulamentação.

O documento apresenta que as linguagens artísticas articulam saberes referentes a produtos e fenômenos e envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas, estética e cultura.

Metodologia

O presente resumo é um recorte da pesquisa de Pós-graduação em Artes, na UFPA, apresentado em duas etapas: a) no levantamento do Estado da Arte, análise documental e estudo bibliográfico e b) no Estudo de Caso de um município do Estado do Pará. O materialismo histórico e dialético nos permitiu analisar a historicidade da disciplina de Arte nas modificações de currículo desde os PCN, passando pelas Diretrizes Curriculares até chegar na BNCC. A materialidade do currículo expressa na BNCC e a perspectiva tecnicista foi confirmada na Roda de Conversa, com as educadoras da Rede Municipal de Educação de Benevides - PA. A análise e interpretação dos dados foi realizada a partir da Análise de Discurso. Segundo Dijk (2020), a Análise Crítica do Discurso é um tipo de investigação analítica discursiva que estuda principalmente o modo como o abuso de poder, a dominação e a desigualdade são representadas, reproduzidas e combatidas por textos orais e escritos no contexto social e político. No referido estudo as categorias que emergiram e suas respectivas unidades de registro a elas relacionadas, favoreceram a dialogicidade entre a perspectiva teórica adotada e as falas dos docentes sobre a precarização do trabalho docente, desafios e perspectivas do ensino da Arte na Educação Básica.

Análise e discussão dos resultados

Considerando que a prática artística possibilita o compartilhamento de saberes e de produções entre os estudantes e os docentes por meio de exposições, saraus, espetáculos, performances, concertos, recitais, intervenções e outras apresentações e eventos artísticos e culturais, na escola ou em outros locais, os processos de criação precisam ser compreendidos como tão relevantes quanto os eventuais produtos.

Além disso, o compartilhamento das ações artísticas produzidas pelos estudantes em diálogo com seus professores, pode acontecer não apenas em eventos específicos, mas ao longo do ano, sendo parte de um trabalho em processo. A prática investigativa constitui o modo de produção e organização dos conhecimentos em Arte. É no percurso do fazer artístico que os estudantes criam, experimentam, desenvolvem e percebem uma poética pessoal.

Os conhecimentos, processos e técnicas produzidos e acumulados ao longo do tempo em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro contribuem para a contextualização dos saberes e das práticas artísticas. Eles possibilitam compreender as relações entre tempos e contextos sociais dos sujeitos na sua interação com a arte e a cultura e cada linguagem requer uma formação específica.

Ao analisarmos a BNCC detectamos que há uma proposição da abordagem das linguagens articulando seis dimensões do conhecimento que, de forma indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade da experiência artística. Tais dimensões perpassam os conhecimentos das Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro e as aprendizagens dos alunos em cada contexto social e cultural. Não se trata de eixos temáticos ou categorias, mas de linhas maleáveis que se interpenetram, constituindo a especificidade da construção do conhecimento em Arte na escola. Não há nenhuma especificidade entre essas dimensões, tampouco uma ordem para se trabalhar com cada uma no campo pedagógico.

Ao considerar os saberes docentes como relevantes e propagáveis repercute na estrutura da escola, da organização curricular (na possibilidade de se conferir autonomia ao professor para rever conteúdos), política (organização do funcionamento da escola, baseados em regras discutidas em comum) e na forma de avaliação (flexibilizando atividades e conceitos).

Hypólito (2019), acrescenta que a política nacional para formação docente vinha convergindo no método proposto pela BNCC, sustentada na determinação legal

do estabelecimento de um Currículo Nacional, mesmo com os Parâmetros Curriculares Nacionais e com as Diretrizes Nacionais, que levantavam críticas. Ele coloca a BNCC, no centro de interesses que defendem o mercado, o controle do conhecimento com as investidas ideológicas conservadoras apesar da resistência na busca de uma educação social, coletiva e culturalmente relevante.

Considerações finais

O resultado dessa pesquisa indica a importância da formação docente para fortalecer os grupos, a importância de rodas de conversas para a partilha de pontos comuns e para novos estudos. De um modo geral, as falas demonstram que existe uma necessidade de diretrizes na questão curricular. Foi possível perceber que as educadoras seguem a BNCC, mas de acordo com seus próprios relatos, não a compreendem. É importante mostrar como o documento da BNCC, mais especificamente da área de Arte, foi constituído, mas também é importante contextualizar o que estava acontecendo politicamente no país para manter a premissa de que a BNCC chegou junto com um governo neoliberal e cruel, que decretou a necessidade de cortar gastos justamente da educação. A BNCC, em favor do Neoliberalismo traz consigo a adoção de material didático nessa direção. Promove um achatamento na formação dos profissionais da educação.

A ANFOPE questionou a centralização curricular baseada em uma uniformidade incapaz de considerar as diversas realidades das escolas brasileiras e de seus alunos, também criticou todo o processo de elaboração, discussão e aprovação clandestina da BNCC, afirmando que é dissociada das demandas formativas e realidades locais.

Desta forma, através desta pesquisa, constatamos alguns desafios, um novo ponto de partida, a partir da fala das professoras, a partir da historicidade que perpassa pela BNCC, é necessário pensar e construir um caminho de possibilidades, com propostas futuras, para dar início de fato à construção de um Currículo com a identidade do povo, suas culturas e seus territórios.

Referências

ANFOPE. (2017, 11 setembro). Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. Posição da ANFOPE sobre a BNCC. http://www.anfope.org.br/wp-content/uploads/2018/05/CARTA-de-Brasilia_ANFOPE-V-Audiencia-Publica-CNE.-11.9.2017.pdf. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução Aos Parâmetros Curriculares Nacionais /Secretaria De Educação Fundamental** – Brasília: Mec. /Sef,1997.

DIJK, Teun A. Van **Discurso e poder** Judith Hoffinagel, Karina Falcone, organização- 2.ed., 5ª reimpressão-São Paulo: Contexto, 2020.

HYPOLITO, Álvaro M. Trabalho docente e o novo Plano Nacional de Educação: valorização, formação e condições de trabalho. Cadernos CEDES, v. 35, p. 517-534, 2019.